

A UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS LÚDICAS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE À ESCOLARES NO INTERIOR DO CEARÁ

[Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 10/10/2023](#)

THE USE OF PLAYFUL STRATEGIES TO PROMOTE HEALTH IN SCHOOLS IN CEARÁ

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8428469

Tatiana Santos da Silva^[1]

Daniele Maria da Silva^[2]

Israel de Medeiros Oliveira^[3]

Erika Vanessa Serejo Costa^[4]

Luana Silva Sousa^[5]

Ana Cristina Rodrigues Martins^[6]

José Soares Barbosa Filho^[7]

RESUMO

A educação em saúde é parte essencial na construção de atitudes saudáveis e sua definição vai além da transmissão de informações. Ela se constrói mediante combinações de experiências de aprendizagem que facilitam ações conducentes à saúde, inclusive a saúde bucal. A prevenção e a educação em saúde desempenham um papel fundamental na aquisição de conhecimento e na alteração de comportamentos em relação à higiene e alimentação saudável. A promoção da saúde na prevenção da carie em crianças é crucial na odontologia. As escolas, como parceiras na educação, proporcionam um ambiente ideal para essa integração. Esse artigo é do tipo descritivo e trata-se de um relato de experiência de educação em saúde, conduzida por estudantes de odontologia em uma escola de ensino infantil na cidade de Tianguá-Ceará, para crianças de idade entre 4 e 5 anos, utilizando de abordagens lúdicas, e brincadeiras, e tem como objetivo fazer uma análise comportamental das crianças relacionada as estratégias lúdicas como aliada nas ações de educação em saúde.

Palavras-chave: Saúde bucal. Educação em saúde. Odontologia. Orientação infantil.

1 INTRODUÇÃO

A educação em saúde é um processo que envolve a troca de informações, realizado por um profissional de saúde através de palestras e materiais informativos para promover e transmitir conhecimentos a comunidade, para que essa transferência de conhecimentos ocorra de forma eficaz se faz necessário que o educador utilize de técnicas pedagógicas, afim de garantir a compreensão do ouvinte. (SALSI, et al, 2013).

De acordo com Ehbrecht et al (2016) “a prevenção e educação em saúde são de fundamental importância para o conhecimento e a mudança comportamental com relação aos hábitos de higiene e alimentação não cariogênica”. Sabendo que é na primeira infância, que a criança tem mais facilidade para aprender os hábitos de cuidado pessoal, a escola é um espaço fundamental para o desenvolvimento de programas educativos.

Este trabalho está organizado em três partes. Na primeira parte do trabalho, será abordado sobre a metodologia utilizada para a realização da ação, bem como a utilizada para elaboração desse trabalho. Na segunda parte optamos por relatar em detalhes o a experiência vivida no momento da ação com o público infantil. A terceira parte relata como foi a reação e a aceitação das crianças, para com os acadêmicos e a didática que foi utilizada.

O objetivo deste artigo é realizar um relato de experiência vivida pelos acadêmicos do curso de odontologia, bem como realizar uma análise comportamental das crianças envolvidas na ação de educação em saúde, com a utilização das estratégias lúdicas.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um trabalho descritivo, do tipo relato de experiência, de uma atividade da disciplina de estágio multiprofissional I, do curso de odontologia da Faculdade Ieducare, abordando como tema principal a prevenção de carie na infância, desenvolvida pelos acadêmicos do 6º semestre dessa instituição. A ação de educação em saúde ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2023, no turno manhã, na escola de ensino infantil lar doce lar, localizada no município de Tianguá-CE, com os alunos do 5º ano, com idade entre 4 e 5 anos. A palestra abordou como tema: Prevenção da cárie através da escovação e da alimentação saudável. Os conteúdos programados e desenvolvidos foram, técnica de escovação e sua importância, bem como e a influência da alimentação como fator predisponente da carie na infância, para isso foram utilizados de metodologias lúdicas, como brinquedos, jogos e linguagem interativa.

3 RELATO DE EXPERIÊNCIA / RESULTADOS

O planejamento é um momento indispensável para a organização e contribuindo diretamente para o alcance de metas e objetivos, alguns dias antes da ação, ocorreu um momento em equipe para discutir a linguagem, o uso de jogos e brinquedos a serem utilizados de acordo com a idade dos alunos.

Para a palestra foi confeccionado um modelo de boca lúdica em feltro, com personagens animados, personagens esses que são alguns monstros representando as bactérias responsáveis por causar a carie, fio dental, creme dental e escova como super-heróis e intitulados como: “Batalhão da saúde bucal” em tamanhos grandes para facilitar a visualização das crianças, dente cariado triste remetendo a dor de dente, e um dente feliz sem carie, remetendo ao bem-estar e qualidade de vida em ter dentes saudáveis.

No dia da ação além do uso dos brinquedos lúdicos uma das alunas usou acessórios coloridos, como tiara, saia de tule e o rosto pintado, afim de que as crianças pudessem se sentir mais à vontade com sua presença, e quebrar um pouco o medo que muitas delas sentem ao ver um profissional de jaleco branco.

Imagens 1. Referente ao batalhão da saúde bucal.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

No primeiro momento da ação os acadêmicos desejaram bom dia para as crianças e se apresentaram fazendo o uso do termo tio(a), linguagem essa muito comum a ser usada pelas crianças para com os adultos, e já iniciaram a palestra apresentando a boca e sua função, abordando a importância dos dentes, e assim foi apresentado cada personagem, fazendo com que através deles as crianças aprendessem, o que é carie, qual a sua causa e seus malefícios para a saúde, o que devem fazer para preveni-la, sendo essa a escovação e como realiza-la de maneira adequada, bem como a importância da alimentação saudável para contribuir com a saúde bucal, nesse momento também foi exposto a fase de transição de troca dos dentes decíduos pelos dentes permanentes.

Em um segundo momento foram realizados jogos e brincadeiras interativas para fixar o aprendizado das crianças a respeito dos temas abordados, o primeiro jogo as crianças tiveram acesso a figuras de alimentos cariogênicos e não cariogênicos para relaciona-los ao dente saudável ou cariado, nesse momento muitos dos alunos se oferecendo e fizeram fila para participar. Para a segunda brincadeira pedimos entre as crianças apenas um voluntario, foi utilizado a figura de um sorriso, canetas, escova, e sabão líquido, a criança pintou os dentes e lhes foi explicado que é assim que os dentes ficam quando comemos, em seguida ela usou a escova e sabão para limpar a figura, com isso ela pode observar a importância da escovação após as refeições para a prevenção da cárie.

Imagens 2 e 3. Referente aos jogos utilizados na palestra

Fonte: Registro fotográfico da ação (2023).

No terceiro momento ocorreu registros da equipe de graduandos com os alunos da escola infantil através de fotos, foi então que uma das crianças elogiou a graduanda fantasiada dizendo “tia você está muito linda!”, o que fez comprovar que o uso de fantasias e ou acessórios interfere diretamente na maneira como as crianças interagem.

4 DISCUSSÃO

A promoção de saúde como meio de prevenção da cárie para com o público infantil é muito importante na odontologia, a escola como sendo parceira na educação é um ambiente muito propício para que haja esse momento de integração entre a saúde e educação, onde são repassados conhecimentos teóricos e práticos.

De acordo com Cota e Costa (2017), “brincar está intimamente ligado à infância e ao desenvolvimento das crianças, sendo uma das maneiras mais eficazes para envolvê-las no processo educativo, e por consequência, na promoção da saúde”. É desde o nascimento, até o sexto ano de vida, que a criança tem uma maior capacidade de aprendizado, pois durante esse período o cérebro passa por grande parte de seu desenvolvimento.

Por meio de atividades lúdicas é possível aprimorar o processo de aprendizado, criando uma dinâmica interativa, que permite desenvolver hábitos e habilidades de autocuidado, tendo como finalidade a melhoria da qualidade de vida e a saúde das crianças. Com o uso de atividades lúdicas esse processo é facilitado, deixando-o mais descontraído, dinâmico e de fácil entendimento.

No decorrer da ação, a autora pode observar constantemente muitos olhares curiosos vindos por parte das crianças em direção aos brinquedos lúdicos, foi possível constatar uma grande aceitação para escutar as informações dadas durante a palestra, assim como bastante interesse em questionar, opinar e principalmente em participar das brincadeiras, E através dessas atividades pudemos observar que as crianças realmente absorveram conhecimento sobre a alimentação e sobre a importância da higiene oral. Por meio do uso de metodologias e recursos lúdicos, perceberam-se através da reação, aceitação que os resultados foram satisfatórios e o emprego das atividades lúdicas foi um ponto crucial e determinante na obtenção desses resultados.

5 CONCLUSÃO

Neste trabalho abordamos sobre a importância das ações de educação em saúde para com o público infantil, bem como o relato de experiência dessa vivência fazendo o uso de atividades lúdicas e concluímos que através dessas estratégias é possível obter um resultado satisfatório no interesse e aprendizado das crianças. Este trabalho foi muito importante para o aprofundamento deste tema, visto que permitiu-nos compreender melhor de maneira prática sobre a educação em saúde, além de ter nos permitido desenvolver e aperfeiçoar competências de didática, planejamento, investigação, organização e comunicação da informação.

REFERÊNCIAS

COTA, Ana Lídia Soares; COSTA, Bárbara Jéssica de Assunção; **Atividades Lúdicas Como Estratégia Para A Promoção Da Saúde Bucal Infantil**, Revista Saúde e Pesquisa, v. 10, n. 2, p. 365-371, maio/agosto 2017.

EHBRECHT, H. M.; LOPES, K. S.; BENTO, A. K. M.; MAIA, C. H. M.; SILVA, C. H. F.; SILVEIRA, P. V. **Palestra Educativa Na Promoção De Saúde Bucal Com Alunos Da Creche-Escola Rainha Da Paz De Quixadá-CE**, Jornada Odontológica Dos Acadêmicos Da Católica – JOAC, V. 2, N. 2, 2016.

MENESES, P. V. S.; BARBOSA, É. P.; WANDERLEY, F. A. C.; BANDINI, C. S. M.; **Atividades Lúdicas para promoção de saúde bucal em escolares: revisão de literatura**, Revista Eletrônica Acervo Saúde – REAS, Vol.13, 2021.

PONTE, Y. O.; GIRÃO, D. C.; FONTES, N. M.; CARNEIRO, S. V.; VASCONCELOS, A.; MARTINS, L. F. B.; MENDES, T. A. D.; ALENCAR, K. E. S.; RODRIGUES, Í. S. C.; NUNES, T. N. B.; **Educação em saúde bucal em uma creche pública municipal no interior do Ceará**, Revista Eletrônica Acervo Saúde – REAS, Vol.12, e2530, 2020.

SIGAUD, C. H. S.; SANTOS, B. R.; COSTA, P.; TORIYAMA, A. T. M.; **Promoção da higiene bucal de pré-escolares: efeitos de uma intervenção educativa lúdica**, Rev Bras Enferm. maio/junho 2017.

SALCI et al. **Educação em saúde e suas perspectivas teóricas: algumas reflexões**.

Texto Contexto Enfermagem, Florianópolis, v. 1, n. 22, p.224-230, mar. 2013.

¹Faculdade IEDUCARE, Brasil

E-mail: dra.tatianasant@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-5398-8152>

²Faculdade IEDUCARE, Brasil

E-mail: dani.site@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-5273-0749>

³Faculdade IEDUCARE, Brasil

E-mail israelmedeiros@live.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6845-1965>

⁴Faculdade IEDUCARE, Brasil

E-mail: erikaserejo@fied.edu.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9204-8164>

⁵Faculdade IEDUCARE, Brasil

E-mail: luana.silva@fied.edu.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9082-0402>

⁶Faculdade IEDUCARE, Brasil

E-mail: ana.cistiana@fied.edu.br

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5767-2986>

⁷Faculdade IEDUCARE, Brasil

E-mail: soares.barbosa@fied.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

